

JENSHEN (PANAX GINSENG C.A.MEYER) O'SIMLIGI ILDIZIDAN OLINGAN QURUQ EKSTRAKTNING NAM TORTISH XOSSASINI O'RGANISH

Toyirova M.J., Raximova O.R.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: mohibonu99@mail.ru, tel:+998900143599

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10682054>

Annotatsiya: Dorivor o'simliklardan turli xil kasalliklarni davolashda foydalanish an'analari minglab yillar davomida shakllangan. Hozirgi vaqtda kimyo va biotexnologiyaning yutuqlariga qaramay, o'simlik xom ashyosidan olingan dorilarga bo'lgan ehtiyoj yil sayin oshib bormoqda. O'simlik xom ashyosidan olingan preparatlarni terapevtik ta'sirining o'ziga xos xususiyati shundaki, u kimyoviy sintez natijasida olingan dorilar kabi terapevtik ta'sirni tez va aniq yuzaga chiqara olmaydi. Ammo tabiiy biologik faol moddalarni o'z ichiga olgan dori preparatlar, sintetiklardan farqli o'laroq allergiya keltirib chiqarmaydi, kam zaharliligi bilan organizmga yumshoq ta'sir ko'rsatadi va uzoq muddat foydalanish mumkin. Bularni inobatga olgan holda, jenshen o'simligining ildizidan olingan quruq ekstrakt asosida organizmning umumiy tonusini oshiruvchi, markaziy asab tizimiga faol ta'sir etuvchi, jismoniy va ruhiy charchoqni kamaytiruvchi va ishtahani yaxshilovchi tabletka dori shaklini yaratish lozim deb topildi. Jenshen (Panax ginseng C.A.Meyer) ildizining oxirgi bir necha o'n yilliklarda immunintetni yaxshilovchi, kuch va jinsiy moyillikni oshiruvchi, yurak qon-tomir, qandli diabet va nevrologik kasalliklarga qarshi kurashuvchi ta'sirlari bilan birga antioksidant hamda saratonga qarshi ta'sirlari asosiy va klinik tadqiqotlarda o'rganilgan [1].

Kalit so'zlar: quruq ekstrakt, jenshen tabletkasi, nam tortish xossasi, nisbiy namlik, turg'unlik.

Mavzuning dolzarbligi: Dori vositalarining turg'unligi ularning sifat omilidir, ya'ni turg'unlik dori vositalarining saqlanish mobaynida sifatining o'zgarishi bilan belgilanadi. Dori vositalarining turg'unligi haqida ularni tashqi ko'rinishining o'zgarishi bilan dastlabki xulosaga kelish mumkin. Ba'zan esa saqlanish davomida turli kimyoviy o'zgarishlar tufayli (oksidlanish, qaytarilish, gidroliz va hokazo) dori moddalarining rangini o'zgarishi, cho'kma hosil bo'lishi, shuningdek rangning o'zgarishi kuzatilmagan holda biofaol moddani terapevtik samaradorligining pasayishi kabi hodisalar kuzatilishi mumkin. Dori preparatlarning turg'unligiga substansiya va yordamchi moddalarning sifati, fizik – kimyoviy xossasi, tayyorlash texnologiyasi, qadoqlovchi material turi va tashqi muhit ta'sir ko'rsatadi [3]. Ayniqsa o'simlik xom ashyolaridan olingan quruq ekstraktlar asosida tayyorlangan tabletkalarning saqlash sharoitini tanlashda ularning gigroskopikligiga alohida e'tibor berish lozim. Chunki quruq ekstraktlarning tashqi muhitdagi namlikni yutib olishga moyilligi yuqori bo'ladi [2]. Bunday preparatlarning turg'unligini oshirishda yordamchi moddalar turi va miqdorini to'g'ri tanlash, namlikni bir me'yorda ushlab turuvchi moddalar qo'shish, hamda eng asosiysi maqsadga muvofiq qadoqlovchi material turini tanlash muhim ahamiyat kasb etadi. Barcha talablarni bir me'yorda saqlagan holda substansiyaning nam tortish xossasini aniq ko'rsatkichlarda aniqlab, to'g'ri yechim topish orqali sifatli mahsulot olishga va bemorlarga yordam berishga erishish mumkin.

Tadqiqot maqsadi: Jenshen ildizidan olingan quruq ekstraktning namlikni yutish xossasini o'rganish.

Tadqiqot usullari: Umumiy adoptogen xossaga ega bo'lgan tabletkalarni olishda asosiy substansiya hisoblanuvchi jenshen quruq ekstraktning nam tortish xossasini o'rganish uchun og'izining diametri 3 sm bo'lgan byukslarga analitik tarozida 0,001 g aniqlikda tortib olingan, bir xil massadagi substansiya ya'ni jenshen quruq ekstraktidan 5 g dan solindi. Tashqi muhitdagi nisbiy namlikni sun'iy ravishda yaratish uchun 3 ta eksikatorga natriy bromid, rux sulfat va ammoniy xloridlarning to'yingan eritmalari solindi va mos ravishda 58%, 79% va 90%, to'rtinchi eksikatorida esa tozalangan suv yordamida 100% nisbiy namlik hosil qilindi [4]. Substansiyalar eksikatorlarga joylashtirilib, xona haroratida ($20 \pm 2^\circ\text{C}$) qoldirildi. Yutilgan

namlik miqdori byukslarni 7 kun davomida har 24 soatda electron tarozida tortish yo'li bilan hisoblab borildi. Namlikni yutish miqdori quyidagi formula orqali hisoblandi va olingan natijalar 1- jdavaldagi keltirildi.

$$B = ((m-m_0) / m_0) \times 100,$$

B - namlikni yutish miqdori, %;

m – olingan substansiya namunasining ma'lum vaqtdan keyingi massasi, g;

m₀ - olingan substansiya namunasining boshlang'ich massasi, g.

Asosiy natijalar: 1-jadval natijalariga ko'ra, atrof – muhitdagi nisbiy namlik 100% ni tashkil etganda, jenshen quruq ekstrakti tekshirilgan vaqt davomida 18,35% dan 72,55 % gacha, nisbiy namlik 90%, 79% , 58% bo'lganda esa mos ravishda 11,65% dan 64,12% gacha , 9,34% dan 51,78% gacha, 5,25% dan 37,36% gacha nam tortish xossasini namoyish etdi. Shunday qilib olingan natijalarga ko'ra havoning nisbiy namligi 100% bo'lganda, jenshen quruq ekstrakti tajribaning birinchi kunida 18,35% namlikni o'ziga yutib, o'z sochiluvchanlik xossasini yo'qotdi va 2 kuni 32,58% namlikni yutib, yopishqoq massaga aylandi. Ikkinchi eksikator ichidagi substansiya ya'ni 90% namlikdagi quruq ekstrakt tajribaning 3-kunida 38,35% namlik yutib, sochiluvchanlik xususiyatini yo'qotdi, 79% va 58% nisbiy namlikda bo'lgan namunalar esa bu xususiyatini 4-kunda mos ravishda 31,56% va 22,97% namlikni o'zlashtirgan holda yo'qotishdi.

1-jadval

Jenshen quruq ekstraktining nam yutish xossasiga atrof muhitdagi nisbiy namlikni ta'sirini o'rganishda olingan natijalar

Atrof muhitdagi nisbiy namlik, %	Kunlar						
	1	2	3	4	5	6	7
100	18,35%	32,58%	55,76%	59,25%	61,48%	67,95%	72,55%
90	11,65%	21,45%	38,35%	50,45%	56,32%	59,87%	64,12%
79	9,34%	15,76%	20,34%	31,56%	40,11%	47,56%	51,78%
58	5,25%	9,87%	15,49%	22,97%	28,45%	31,35%	37,36%

Xulosalar: Jenshen quruq ekstraktining namlikni yutish xossasi adabiyotlarda keltirilgan gravimetric, ya'ni S.A.Nosovitskaya taklif etgan usulda o'rganildi. Bunda namlikni yutish xossasiga atrof muhitdagi namlikning ta'siri ko'rib chiqildi. Tajriba natijalari jenshen quruq ekstrakti yuqori gigroskopik xossaga ega ekanligi va atrof muhitdagi namlik qancha yuqori bo'lgan sari namlikni yutish xossasi ham katta ko'rsatkichlarni namoyon qilishi aniqlandi. Olingan natijalar jenshen quruq ekstraktidan olingan tabletka dori shaklini tarkibini, ya'ni gigroskopiklik xossasini kamaytiruvchi yoki turg'unlashtiruvchi yordamchi moddalar tanlashda, texnologik jarayonni ishlab chiqishda, shuningdek saqlanish sharoiti va saqlash muddatini belgilashda muhimdir.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Xiang YZ, Shang HC, Gao XM, Zhang BL. A comparison of the ancient use of ginseng in traditional Chinese medicine with modern pharmacological experiments and clinical trials. *Phytother Res* 2008;22:851-858.
2. Vogler BK, Pittler MH, Ernst E. The efficacy of ginseng. A systematic review of randomised clinical trials. *Eur J Clin Pharmacol* 1999; 55:567-575.
3. Рахимова Г.Р., Каримов О.У., Зуфарова З.Х., Рахимова О.Р. Разработка состава и технологии таблеток “Метформин-Шарқ” // *Universum: технические науки: научный журнал.* – №6 (99). Часть 5., Москва. Изд. «МИЦНО», 2022. – 37-44 стр.

4. Носовицкая С. А., Борзунов Е. Е., Сафиулин Р. М. Производство таблеток.— М.: Медицина, 1969.— 135 с.